
ANALYSE LINGUISTIQUE ET PSYCHOLOGIQUE DU DISCOURS ECRIT AU SECONDAIRE.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8011093>

Dehqonov Islom Teshayevich

*professeur français de l'université d'état
de Férghana, Ouzbékistan*

Annotation.

L'article révèle la lecture comme une activité de parole en langue étrangère, visant la perception et la compréhension de la parole écrite. Le motif de la lecture en tant qu'activité est la communication, et le but de la lecture est l'extraction d'information.

Mots clés.

lecture, activité de la parole, but de la lecture, extraction d'informations, lecture correcte, mécanisme de lecture, lecture de texte.

Au cours de l'enseignement des langues étrangères au secondaire, les élèves doivent apprendre non seulement à parler, mais aussi à lire et à comprendre un texte étranger. Lire dans une langue étrangère est l'un des objectifs de l'apprentissage au lycée. La lecture est considérée comme une activité de parole visant la perception et la compréhension de la parole écrite. Le motif de la lecture en tant qu'activité est la communication, et le but de la lecture est l'extraction d'informations. Contrairement à la perception de la parole orale, lors de la lecture, l'information ne passe pas par le canal auditif, mais par le canal visuel. Mais nous ne devons pas oublier que la lecture s'accompagne de la prononciation du matériel perçu sous la forme d'un discours intérieur, qui devient un discours pleinement développé lorsqu'il est lu à haute voix.

Comme toute activité de parole, la lecture dépend du développement des compétences et des capacités. Apprendre à lire signifie être capable de corrélérer des lettres et des combinaisons de lettres avec des sons. Pour maîtriser le mécanisme de la lecture, l'élève doit d'abord connaître les lettres de l'alphabet, puis voir et entendre la différence entre la prononciation d'un mot et la manière dont il s'écrit. Lors de la lecture pour vous-même, la prononciation interne se produit. La lecture à haute voix s'accompagne de la prononciation du matériel perçu. Comme les élèves lisent le plus souvent le texte par eux-mêmes, et au niveau intermédiaire surtout à

la maison, la lecture doit être complétée par une vérification de la compréhension en classe.

L'essentiel dans le processus de lecture de tout texte en langues maternelles ou étrangères est l'extraction d'informations. Il y a un côté technique de la lecture qui n'assure qu'une lecture correcte, mais la compréhension même du texte doit être spécialement entraînée. Pour ce faire, il est nécessaire de rappeler le caractère psychologique de la compréhension du texte. La compréhension lors de la lecture dans une langue étrangère est un processus complexe. Les psychologues distinguent plusieurs niveaux de compréhension. Au premier niveau, seuls des mots individuels sont compris, au deuxième - des mots et des phrases individuels, au troisième - des phrases individuelles qui ne permettent pas encore de comprendre le sens du texte. Une compréhension complète commence à partir du quatrième niveau avec la perception dans chaque paragraphe du texte des phrases individuelles qui composent le noyau sémantique. Au cinquième niveau de compréhension, la perception de toutes les phrases et une compréhension complète du contenu et du sens sont atteintes. Ainsi, la lecture d'un texte qui ne contient pas de difficultés se caractérise par une compréhension directe.

La lecture silencieuse est la forme de lecture la plus courante lorsque l'on travaille sur un livre ; il est naturel qu'elle ait une grande place dans l'enseignement de la langue. Cependant, une autre forme doit également être utilisée - la lecture à haute voix, principalement lorsque vous travaillez sur un texte adapté de la fiction. De plus, la capacité de lecture ne peut être contrôlée que lorsque les élèves lisent à haute voix. La compréhension du sens du texte est associée à la capacité de diviser le texte en parties et de prononcer ce qui est lu à haute voix avec la bonne intonation (pauses, accent, mélodie).

Pour comprendre le texte lors de la lecture, il n'est pas nécessaire de comprendre tous les mots. Il est important de mettre en évidence et de révéler le sens des mots qui jouent le rôle principal, c'est-à-dire mots clés. Un tel travail épargnera à l'étudiant l'habitude de la traduction mot à mot, souvent mécanique et ne permettant pas de mettre en évidence les mots clés. Bien sûr, la compréhension du sens basée sur des mots-clés ne sera atteinte que si les élèves apprennent les formes des verbes et leur contrôle lors de la lecture.

Au niveau intermédiaire, en 6e classe, 2% de mots inconnus sont autorisés, dont le sens peut être deviné. En 7e année, les élèves doivent être capables de se lire en toute compréhension les textes présentés pour la première fois, construits sur le matériel étudié ; 3% de mots inconnus sont autorisés. Les élèves doivent être capables d'utiliser le dictionnaire par eux-mêmes. En 8e classe, le développement

de la capacité à lire en silence (sans l'aide d'un dictionnaire) des textes construits sur le matériel linguistique étudié des années 4 à 8 et contenant jusqu'à 4% de vocabulaire inconnu se poursuit. Cependant, le travail de lecture du texte doit être préparé en classe : l'enseignant doit prévoir les difficultés accablantes qui peuvent être rencontrées et montrer les moyens de les surmonter.

Le but de la lecture avec compréhension médiatisée (lecture exploratoire) est la compréhension d'un texte qui contient des difficultés dans le contenu ou dans le matériel linguistique qui ne peuvent être surmontées avec une simple supposition. Il n'est pas toujours accompagné de traduction et est un processus long, c'est-à-dire analyse des structures et utilisation obligatoire d'un dictionnaire, car le texte à lire avec une compréhension indirecte permet jusqu'à 6% de mots inconnus. L'analyse, et parfois la traduction de parties individuelles, permet de comprendre toutes les informations contenues dans le texte. Si, à la suite de l'analyse, le texte est parfaitement compris, la traduction est totalement inutile. De plus, la lecture avec compréhension médiatisée permet l'utilisation d'un dictionnaire. Une telle analyse n'est utilisée que lorsque le contenu ne peut être compris par conjecture ou que les difficultés ne peuvent être évitées. Si l'élève a analysé une ou deux fois la difficulté, par exemple la structure avec le pronom le, la, puis plus tard, lorsqu'il rencontrera la même structure, il en comprendra le contenu à l'aide d'une réflexion plus réduite basée sur l'expérience acquise.

L'enseignement de cette lecture commence au niveau intermédiaire et s'effectue d'abord en classe. Elle est souvent précédée d'une conversation sur l'auteur ou sur l'événement auquel le texte est dédié, mais le contenu du texte lui-même n'est pas divulgué. Comme les élèves lisent le plus souvent le texte par eux-mêmes, et au niveau intermédiaire surtout à la maison, la lecture devrait se terminer par un test de compréhension en classe.

Méthodes de contrôle au niveau moyen de l'enseignement :

- lire un paragraphe difficile avec traduction partielle ;
- lire une partie d'un passage lié à la description d'un pays, d'une ville, d'un paysage, du portrait de personnages, de leurs actions ou événements de la vie, etc. ;
- un résumé de la partie lue en langue étrangère ;
- surligner les phrases qui servent de réponse aux questions posées avant la lecture ;
- réponses aux questions (sans regarder le texte) ;
- inventer des titres pour des parties de texte ;
- résumé par mots clés, par illustrations du livre ;
- récit de parties individuelles du texte ;

- conversation sur le contenu principal du texte.

La lecture n'est pas seulement le but de l'apprentissage au secondaire, mais aussi un moyen d'apprendre. En particulier, la lecture contribue à l'accumulation du vocabulaire potentiel des élèves, c'est-à-dire ces mots qui ne sont pas directement inclus dans les dictionnaires des manuels. L'enseignant doit indiquer les suffixes à l'aide desquels ces mots sont formés dans une langue étrangère et les russes qui leur correspondent. La lecture contribue à l'approfondissement de la connaissance de la grammaire, puisque l'information ne peut être extraite que sur la base de la compréhension de la structure de la phrase et de la connaissance des formes et du contrôle des mots. De la même manière, la lecture, notamment la lecture à voix haute, permet de mieux assimiler à la fois les sons et l'intonation. La lecture pour soi, accompagnée d'une prononciation interne, y contribue également. La lecture aide à apprendre à écrire en se basant sur la relation entre le son et la lettre. La lecture est également utilisée dans l'enseignement de la parole orale, car elle est associée à la perception visuelle d'échantillons de discours dialogiques et monologues. Des conversations basées sur ce qui a été lu, des récits, des résumés sur le texte sont également pratiqués.

Traditionnellement, les types écrits d'activité de parole, en plus de la lecture, incluent l'écriture proprement dite (discours écrit) ou la forme écrite de l'information. L'écriture est une activité de parole complexe consistant à transmettre des pensées par écrit. Le discours écrit, qui diffère par ses caractéristiques psychologiques et linguistiques, est inextricablement lié au discours oral. Comme la parole orale, il remplit une fonction communicative.

Le programme d'études du secondaire ne considère que l'écriture comme un moyen d'acquisition de la langue. La formation linguistique comprend ;

- 1) maîtriser le système graphique de la langue française ;
- 2) maîtrise de l'orthographe ;
- 3) maîtrise du discours écrit.

L'écriture française est majoritairement non phonétique. L'alphabet français comprend 26 lettres, mais il affiche 35 sons différents sur la lettre. La caractéristique principale de l'orthographe française est l'absence d'une correspondance son-lettre claire. L'application du principe phonétique à l'écriture française est très arbitraire. Une grande difficulté dans l'orthographe française est l'orthographe traditionnelle. Ils ne sont expliqués ni phonétiquement ni morphologiquement, mais reflètent les formes de prononciation disparues et les techniques orthographiques anciennes. Lors de l'enseignement de l'orthographe, ils doivent simplement être mémorisés.

En français moderne, de grandes difficultés sont causées par : le h muet, les consonnes doublées, l'écriture de plusieurs suffixes (-ment, -tion, -ence, -ent), les consonnes muettes à la fin et au milieu des mots.

Lors de l'écriture, les mots sont prononcés dans le discours intérieur. Par conséquent, il est très important que sa prononciation soit correcte ; à cet effet, vous pouvez appliquer l'exercice suivant: le professeur prononce des mots et des phrases et les écrit simultanément au tableau, les élèves répètent en chœur et écrivent au tableau. La dictée visuelle est très bénéfique pour le développement de la mémoire visuelle. Tout d'abord, les élèves lisent à haute voix ou pour eux-mêmes ce qui est écrit au tableau et essaient de se souvenir de l'image graphique des mots et des phrases. Ensuite, ce qui est écrit au tableau est fermé et les élèves écrivent de mémoire. Après cela, ce qui a été écrit réapparaît au tableau et les élèves vérifient eux-mêmes l'exactitude de leur orthographe, ce qui développe la capacité de maîtrise de soi et stimule le travail actif de toute la classe.

Le programme indique qu'apprendre à écrire n'est pas un but, mais seulement un moyen d'apprendre. En effet, un élève apprendra plutôt à lire, à reconnaître les lettres et les combinaisons de lettres, s'il sait les écrire, c'est-à-dire mémoriser leurs images graphiques. L'écriture affecte également le développement des compétences et des capacités de la parole orale (la tâche consiste à répondre par écrit aux questions du texte ou à écrire vous-même ces questions, à composer un dialogue écrit, un résumé du texte). En même temps, la connaissance de la grammaire et du vocabulaire sera améliorée. Mais, en plus, les manuels donnent des tâches écrites : description (images, villes, maisons, appartements, événements) selon le plan ou selon des mots-clés individuels ; dans une telle description, l'étudiant exprime ses propres pensées.

En règle générale, tout travail écrit doit être corrigé par l'enseignant immédiatement après la leçon et distribué à la leçon suivante avec une explication complète des erreurs. Des exercices courts faits à la maison peuvent être testés en classe : un élève peut écrire au tableau, la classe corrige collectivement les fautes et aide, si nécessaire, à écrire au tableau. L'enseignant doit s'efforcer de s'assurer que les élèves maîtrisent la correction et l'autocorrection. Pour cela, il est nécessaire de proposer aux élèves de corriger les travaux écrits de leurs camarades sur le contrôle obligatoire par l'enseignant. Mais l'essentiel est la prévention des erreurs ; donnant un travail écrit, l'enseignant attire l'attention sur les difficultés éventuelles, accroche des tableaux montrant la relation entre le son et la lettre, fait, si nécessaire, une analyse son-lettre, ect.

RÉFÉRENCES:

1. Dehqonov Islom Teshayevich (2022). Les competences interculturelles, un avantage auprès des recruteurs en étranger. *Международная научно-практическая конференция*. 3 (3), 137-139.
2. I.T. Dehqonov (2022). FRANSUZ NUTQIY ETIKETIDA PRAGMATIKA VA INTONATSIYA. GOSPODARKA I INNOWACJE. Volume: 24 | 2022, 975-978.
3. I.T. Dehqonov (2022). Nutqiy etiket birliklari (fransuz va o‘zbek tillari misolida). *Ijodkor o‘qituvchi*. 2(23), 222-226.
4. Dehqonov Islom Teshayevich (2022). Uzbek and french speech etiquette units. *Journalnx-a multidisciplinary peer reviewed journal*. 12(12), 61-64.
5. I.T. Dehqonov (2023). Fransuz etiket qoidalari. O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. 17(3), 154-158.
6. I.T. Dehqonov (2023). Национально-культурный этикет. O‘ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI. 17(3), 159-165.
7. Dehqonov Islom Teshayevich, Fozilov Raxmatullo Feruz o‘g‘li (2023). FRANSUZ TILI DATSLARIDA O‘YINLARDAN FOYDALANISH. FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES. INTERNATIONAL SCIENTIFIC ONLINE CONFERENCE. In Italy.18, 33-36.
8. Dehqonov Islom Teshayevich, Rahmonova Gulchiroy Yoqubjon qizi (2023). Boshlang‘ich sinf o‘quvchilarida chet tillarini o‘qitishda leksik o‘yinlardan foydalanish. TURKEY International scientific online conference. “THEORY AND ANALYTICAL ASPECTS OF RECENT RESEARCH”.14. 143-147.
9. I.T. Dehqonov, Raymberdiyeva Shahlo Dilshodjon qizi (2023). CHET TILLARINI O‘QITISH JARAYONIDA LEKSIK KO‘NIKMALARINING O‘RNI. MODELS AND METHODS FOR INCREASING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE RESEACH. International scientific online conference In Germany. 22. 211-214
10. Dehqonov Islom Teshayevich (2023) LE PROBLÈME DE LA CORRECTION DU DISCOURS ORAL DES ÉCOLIERS AU STADE INTERMÉDIAIRE DE L’ÉDUCATION. *International Journal of Education, Social Science & Humanities*. Finland Academic Research Science Publishers. 11(4), 1075-1081.
11. Akhrorova Ruzikhon Usmonovna. LEXICAL-SEMANTIC EXPRESSION OF EARLY YOUTH/JEUNESSE IN FRENCH. International scientific and practical in

"MODERN PHILOLOGICAL PARADIGMS: INTERACTION OF TRADITIONS AND INNOVATIONS II". 2022/4/5. – P.166-168.

12.Akhrorova Ruzikhon Usmonovna. Naming of the “age” concept. SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL. 2022/10/20. –P. 178-182.

13.Akhrorova Ruzikhon Usmonovna. Essay writing terms. Texas Journal of Multidisciplinary Studies. 2022/12/22. –P. 107-109.

CENTRAL ASIAN JOURNAL OF EDUCATION AND INNOVATION, 2(2), 43–48., (2023).

14. Khusanboyevna, J. S., & Saidjonovna, M. M. (2023, April). MÉTHODOLOGIE D’ENSEIGNEMENT DES LANGUES ÉTRANGÈRES AUX CLASSES PRIMAIRES. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC RESEARCH CONFERENCE* (Vol. 2, No. 13, pp. 16-20).

15.Jurayeva, S., & Abdisharipova, M. (2022, December). TARIXIY ROMANCHILIKNING BADIY XUSUSIYATLARI. In *Международная конференция академических наук* (Vol. 1, No. 32, pp. 4-9).

16.Xusanboyevna, J. S. (2023). CHET TILINI O‘RGANISHDAGI SAMARALI USULLAR. *SO‘NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI*, 6(4), 369-373.

17.Khusanboyevna, J. S. (2023). LE TERME DE L'HISTOIRE ET SON DÉVELOPPEMENT DANS LA LITTÉRATURE. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(4), 951-956.

18.Khusanboyevna, J. S., & Shukurjonovna, T. S. (2023). HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE ET DE SON ÉVOLUTION. *PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS*, 2(22), 138-141.

19. Акбарова, Ш. (2023, May). INTREPRETATION DES OEUVRES LITTÉRAIRES. In *Academic International Conference on Multi-Disciplinary Studies and Education* (Vol. 1, No. 4, pp. 71-74).

20.Akbarova, S. H. (1991). Analogs of the Tricomi problem for equations of parabolic-hyperbolic-type with two lines and various orders of degeneracy. *Rep. ASGL*, 3-5.

21.Акбарова, Ш. Г., & Шералиев, А. (2023). СТЕРЕОТИПНОЕ В ПОЗНАНИИ ФРАНЦУЗСКОЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ. "RUSSIAN" ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ, 9(1).

22.G'aniyevna, S. A. (2023). ISSUES OF INTERCULTURAL COMMUNICATION AND RECEPTION. *IJODKOR O'QITUVCHI*, 3(28), 191-195.

23. Yusufjanova, S. M. (2022). General Problems of Translation of Phraseological Units. *Current Research Journal of Philological Sciences*, 3(02), 30-35.

24. Yusufjonova, S. (2020). COMPARATIVE ANALYSIS OF PHRASES IN UZBEK AND GERMAN. *Theoretical & Applied Science*, (2), 590-592.
25. Mukhtorovna, Y. S. (2022). Historical Development Of Translation Of Phraseological units. *International Journal Of Culture And Modernity*, 14, 20-29.
26. Гўзалхон Рахмоналиевна Астонова, [Германиядаги таълим боскичлари хақида айрим мулоҳазалар](#), Евразийский журнал академических исследований, 2021/12, Том 1, Номер 9, Страницы 273-277.
27. Astonova Guzalkhon Rakhmonalievna, [The Role of Creativity in Foreign Language Lessons](#), INTERNATIONAL JOURNAL OF DISCOVERIES AND INNOVATIONS IN APPLIED SCIENCES ON OPEN ACCESS JOURNAL, 2021/11/30, Том 1, Номер 6, Страницы 103-105.
28. Астонова Г. Р. Жураева. М.Т., Использование социальных форм повышение эффективности занятий, ВЕСТНИК НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ, 2019, Том 3, Номер 20 (74), Страницы 20-22.
29. Astonova Gozalkhon, [Yozish konimkasini shakllantirish usullari](#), Science And Education, 2020, Том 1, Номер 2, Страницы 400-404.
30. N Merganova, M Jaloldinova. (2023) [CHET TILIDA OG 'ZAKI NUTQNI RIVOJLANTIRISHGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR](#). Innovative Development in Educational Activities 2 (5), 225-230.
31. N Merganova, M Jaloldinova. (2023) [CHET TILDA OG'ZAKI NUTQNI RIVOJLANTIRISHGA OID TOPSHIRIQLAR](#). Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences 2 (7), 179-183.
32. MN Mamadodilovna. (2022) USING NON-TRADITIONAL METHODS IN TEACHING FOREIGN LANGUAGES. IJODKOR O'QITUVCHI. 2 (23), 68-71.